

Original paper

BAQSHICHILIK AN'ANALARIDAN ZAMONAVIY TA'LIMGACHA: EPIK ASARLARNI O'QITISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

© L.M. Maxammatdinova^{1✉}

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichida milliy madaniyat va san'at sohalarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, folklor va epik merosni ta'lim tizimida o'qitish, yosh avlod ongiga singdirish katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Qoraqalpoq folklorida shakllangan baqshichilik va jirovlik an'analari, epik janrlarning tasnifi hamda obrazlar tizimi tahlil qilinadi. Shuningdek, doston ijrochiligi fanini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning uyg'unlashuvi, ustoz-shogird maktabining bugungi ta'limdagi o'rni va amaliy ahamiyati yoritilgan.

MAQSAD: Qoraqalpoq doston ijrochiligi an'alarini zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llashning pedagogik asoslarini o'rganish va ularning yoshlar ma'naviyatini shakllantirishdagi rolini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy-tahliliy, qiyosiy, kuzatuv va suhbat metodlaridan foydalanilgan. Baqshilar ijodi, og'zaki meros namunalari o'rganilishi hamda ta'lim muassasalaridagi amaliy mashg'ulotlar kuzatilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpoq folklorida baqshichilik va jirovlik an'analari nafaqat badiiy meros, balki ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ustoz-shogird tizimi bugungi o'quv jarayonida milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy model sifatida qayta tiklanmoqda. Epik asarlar orqali o'quvchilarda milliy g'urur, badiiy tafakkur va estetik didni rivojlantirish mumkin.

XULOSA: baqshichilik va jirovlik an'alarini o'qitish ta'lim jarayonini milliy ruh bilan boyitadi. Ularni o'quv dasturlariga integratsiya qilish yosh avlodni milliy o'zlik va madaniy merosga hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Kalit so'zlar: folklor, epik asar, doston, baqshichilik, jirovlik, pedagogika, an'anaviy ijro, zamonaviy ta'lim, Qoraqalpoq, san'at.

Iqtibos uchun: Maxammatdinova L.M. Baqshichilik an'alaridan zamonaviy ta'limgacha: epik asarlarni o'qitishning nazariy va amaliy asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.122–128.

ОТ ТРАДИЦИЙ БАҚШИ ДО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

© Л.М. Махаммадинова^{1✉}

¹Узбекский государственный институт искусств и культуры, Нукус,
Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в период развития Новой Узбекистана развитие национальной культуры и искусства стало одним из важнейших направлений государственной политики. Особое внимание уделяется преподаванию фольклора и эпического наследия в системе образования, а также его внедрению в сознание молодого поколения. В статье анализируются традиции бакшичества и жировства, сформировавшиеся в каракалпакском фольклоре, классификация эпических жанров и система образов. Также рассматривается сочетание традиционных и современных педагогических подходов в преподавании искусства исполнения дастанов, роль школы «устоз-шогирд» в современном образовательном процессе и её практическое значение.

ЦЕЛЬ: изучить педагогические основы применения традиций каракалпакского эпического исполнительства в современном образовательном процессе и определить их роль в формировании духовных ценностей молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы историко-аналитический, сравнительный, наблюдательный и интервью-методы. Исследованы произведения бакши, устная традиция и педагогический опыт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что бакшистские и жыровские традиции не только художественное наследие, но и важный образовательный ресурс. Система «устоз-шогирд» возрождается как модель воспитания на основе национальных ценностей. Эпические произведения способствуют развитию эстетического восприятия, патриотизма и национального самосознания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: преподавание традиций бакшичества и жировства обогащает образовательный процесс национальным духом и формирует уважение к культурному наследию.

Ключевые слова: фольклор, эпическое произведение, дастан, бакшичество, жировство, педагогика, традиционное исполнение, современное образование, Каракалпакстан, искусство

Для цитирования: Л.М. Махаммадинова. От традиций бакши до современного образования: теоретические и практические основы преподавания эпических произведений. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С. 122–128.

FROM BAKHSI TRADITIONS TO MODERN EDUCATION: THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF TEACHING EPIC WORKS

© Lola M. Maxammatdinova^{1✉}

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: in the era of “New Uzbekistan,” the development of national culture and art has become one of the key directions of state policy. In particular, teaching folklore and epic heritage within the education system plays a significant role in shaping young minds. This article analyzes the traditions of Bakhshi and Jirov performers in Karakalpak folklore, the classification of epic genres, and the system of artistic imagery. It also highlights the pedagogical integration of traditional and modern methods in teaching epic performance and the educational value of the “mentor-apprentice” system.

AIM: to study the pedagogical foundations of applying Karakalpak epic performance traditions in modern education and to determine their role in shaping the spiritual and cultural identity of youth.

MATERIALS AND METHODS: historical-analytical, comparative, observation, and interview methods were used. The works of Bakhshis, oral heritage, and educational practices were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that Bakhshi and Jirov traditions are not only artistic heritage but also educational tools for cultural transmission. The mentor-apprentice model is being revived in modern pedagogy as a means of fostering national identity and moral values. Epic narratives enhance students’ creativity, aesthetic taste, and patriotic awareness.

CONCLUSION: incorporating Bakhshi and Jirov traditions into education enriches the learning process with national spirit and strengthens respect for cultural heritage among the younger generation.

Keywords: folklore, epic work, dastan, Bakhshi, Jirov, pedagogy, traditional performance, modern education, Karakalpak, art.

For citation: Lola M. Maxammatdinova. (2025) ‘From bakhshi traditions to modern education: theoretical and practical foundations of teaching epic works’, *Inter education & global study*, vol.3 (10(1)), pp. 122–128. (In Uzbek).

Yangi O‘zbekistonda jadal rivojlanayotgan bir pallada barcha kasb turlarida sezilarli o‘zgarishlar, rivojlanishlar davri bo‘lib tarix zarbaraxlarida yozilmoqda. Ana shunday tarixiy jarayonlardan biri bu musiqa san‘atining yurtimizda Yuksalishidir. Milliy san‘atimizning rivojlanishi kelajak bunyodkorlari uchun juda katta imkoniyatlar eshigi sifatida keng ochilmoqda. Qoraqalpoq diorida folklor atamasi eshinishi bilan darrov kozoldimizda baqshi-jirovlar keladi. Ularning sehrlı chalgu’sı ovozlari qulog’imizda jaranglaydi.

An’anaviy san‘at ta’limda o‘qituvchi ilm beruvchi, tarbiyalovchi, o‘quvchi esa bilim oluvchi hamda tarbiyalanuvchi shaxs: bunda ta’limning asosini dars tashkil etadi. Darslarning maqsadi esa uni tashkil etish va olib borishda qo‘llanilishi ilg‘or bo‘lgan usullarga ko‘ra ta’limning natijasi, uning sifati yuzaga keladi. O‘qituvchi va o‘quvchi

munosabatlari asosida muayyan fandan o'quv dasturiga ko'ra eng ko'p darajada bilim egallash, ma'naviy jixatdan tarbiyalashni tashkil qiladi. [1-3].

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filialida olib borilayotgan ta'lim jarayonlarida bugungi kunda folklor va etnografiya kafedrasida bir qancha professor o'qituvchilar o'zlaring ustozlik vazifalarida yangi uslublardan foydalangan holda dars berib kelmoqdalar natijalari bilan esa maqolamiz songida bo'lishib o'tamiz.

Qoraqalpog'iston respublikasi sharoitida musiqa talimi pedagogikasining tomiri jirovlarga, baqshilarga borib taqaladi. Ularni bugungi kunga qadar olimlar o'z ilmiy ishlarida yoritib kelishmoqda shunday olimlardan I.Moyanov[2], baqshilarga o'tiladigan darslardagi uslub va yangi texnologiyalarni isboti bilan keltirib o'tishgan. Bugungi davr pedagogikasi juda mukammal bo'lib, yoshlarning ongini faqat yaxshilikka eltuvchi uslublarini ko'paytirish respublikamiz rahbarlari ham qayta qayta takidlashmoqda va pedagoglarning maqomlarini ham yuqoriga olib chiqish borasida ham juda ko'plab ishlar respublika doirasida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev tamonidan ham O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 01.02.2024 yildagi O'RB-901-son qarori[4] qabul qilinishi fikrimizning yorqin dalili.

"Bugungi ta'limda o'quvchi faoliyatini jonlantirish uning ijodiy qobiliyatini o'stirish, mustaqil fikr yuritish malakasiga ega qilish muhim hisoblanadi. Mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish omillaridan biri esa – bu ta'lim-tarbiya jarayonida epik asarlarini o'rganish hisoblanadi".[5-3]

"Dunyo folklorshunosligida qahramonlik eposi nazariyasi bilan bog'liq bo'lgan yangicha yondashuvlarning paydo bo'lishi, jumladan, epik janrning genezisi va tipologiyasiga oid ilmiy-nazariy qarashlar takomillashtirilib, qahramonlik eposning genetik asoslarida farzandsizlik hamda botirning g'ayritabiiy tug'ilishi motivlarining o'rin olishi haqidagi ilmiy yangicha qarashlar bilan boyitilib borilmoqda"[6-5]

Epik asar, avvalo, voqelikning obyektiv aks etishidir. V.G.Belinskiy ham epik turning bu bosh xususiyatini alohida ta'kidlaydi: eposda "voqea- qahramon-voqeadir". Epik asarda ijodkor oddiy hikoyachi sifatida voqelik ortiga yashirinadi. Ammo bu epik asarda badiiy kechinma bo'lmaydi degani emas. Eposning eng asosiy belgisi voqea tasviri, bayoni bo'lgani uchun ham ko'pincha bu turdagi asarlar nasr yo'lida yoziladi. Lekin bu hol she'riy shaklda bitiladigan epik asarlar borligi va bo'lishi mumkinligini inkor etmaydi. Qandaydir voqeani aks ettirish asosiga qurilgan she'riy va nasriy asarlar eposga mansubdir.

Eposda tasvirlanayotgan obrazlar tizimi katta ahamiyat kasb etadi. Obrazlar tizimi deyilganda faqat odamlargina emas, Eposda tasvirlangan jonivorlar, narsabuyumlar va tabiat hodisalari ham ko'zda tutiladi. Eposda qatnashadigan obrazlarni shartli ravishda: bosh qahramonlar, personajlar yoki qahramonlar hamda yordamchi obrazlar sifatida 3 turga bo'lish mumkin.

Epos badiiy tasvir qamroviga ko'ra, katta, o'rta va kichik kabi uchta janr guruhiga ajratiladi.

Katta epik janrlarga roman, epopeya, epik doston;

O'rta epik janrlarga qissa;

Kichik epik janrlarga afsona, badia, latifa, masal, novella, ocherk, rivoyat, ertak, esse, etyud, hikoya, hikoyat kabilar kiradi.

Eposni janrlarga ajratishda voqea-hodisalarning qamrovi yoki davomiyligi darajasi emas, balki tasvirning ko'lami hisobga olinadi. Shuning uchun ham odamning bir soatlik holati aks ettirilgan romanlar bo'lganidek, necha yillik voqealar tasvirlangan hikoyalar ham bo'laveradi. Shuningdek, Eposni janrlarga ajratishda asarlarning hajmi ham asosiy o'lchov bo'lolmaydi. Eposni janrlarga tasniflashda muallifning estetik niyati ham hal qiluvchi o'rin tutadi. Shuning uchun ham ba'zan romandan katta hikoyalar, hikoyadan kichik qissalar yaratilishiga tabiiy hol, deb qarash kerak bo'ladi. Asarlarning janr talablariga muvofiq bo'lishini qat'iy talab etish yozuvchini qolipga solishga urinish bo'lib, badiiy ijodga katta zarar keltirishi mumkin. Eposga mansub asarning qaysi janrga tegishli ekanini muallifning o'zi belgilashi maqsadga muvofiqdir.

Epik asarlarni uch turga bo'lishimiz mumkin: Mifologik dostonlar, Tarixiy dostonlar va diniy mazhabiy dostonlar. Ammo shuni bilish lozimki bu dostonlarni ijro etadigan rivoyatchilar kimlar edilar? Bular asosan klasik xonandalar hisoblanadilar. Epik asarlarning eng buyuk namunasi, bir necha asrlar davomida xalqlar orasida mashhur bo'lib kelgan mislsiz asar, ya'ni Abulqosim Firdavsiyning "Shohnomasi"dir. Firdavsiy bu buyuk asarini hijriy 4-chi asrda ijod qildi.[7-7]

Qoraqalpoq folklorida biz bir qancha dostonlarni ijro etamiz va dars mobaynida esa taalabalarga ularning ijro usullarini o'rgatamiz. Endi shu joyda epik asarlardagi personajlar, suvjetlar, syujetlarning motivi va boshqa kompozitsion asardagi ikir chikirini qanday bo'la shundayligicha o'rgatilish ko'zda tutilsa, asarning bizga qadar etib kelish tarixini o'rganishga to'g'ri keladi sababi ustoz shogir an'anasi tarixiga nazar solsak har bir asarni har bir baqshi-jirov o'z yo'lida ijro etgan. Bugungi kunga qadar ularning ijro etish uslublari ijro texnikalari shu sababli saqlanib qolingan. Biz ulardan aslo voz kecha olmaymiz va buni imkoni yo'q. Biz uztoslardan o'rgangan texnikalarni shogirtlarimizga o'rgatamiz lekin bilan bu masalan Suyew baqshi bu dostonni yoki qo'shiqni shunday ijro etgan bo'lsa, Aqimbet baqshi bunday ijro etgan misolida.

Qoraqalpoq eposlarining qardosh xalqlar bilan birdek bo'lib kelishi bu turk xalqlari oldinlari bir tilde gaplashganidan dalolat beradi. Masalan Alpomish, Qoblan, Edige, Shora va boshqa shunga uqshash milliy orginal versiyalariga ega[8-220].

Biz doston ijrochiligi fanidan talabalar bilan dars o'tish jarayonlarida bizga jo'rnavoz bo'ladigan asboblari bor bo'lib ularning ijro uslubida ham ijroga qarab o'zgarishlar bo'lishi mumkunligi haqida bafurja to'xtab o'tamiz. Sababi baqshi ijro paytida o'ziga moslab tempa ritmni yaratadi asarda qochirimlarni ijro etish paytida bazida uning diafragmasida o'zgarishlar qandayda nosozlik bo'lishi mumkun har kimda har xil. Usha payda jornavoz chalg'ular bitta tempta emas balki baqshining ijrosidagi ritmga tushishi kerak undan o'zibiyoki qolib ketib, o'z yo'lichasi ijro etishmaydi. Huddi shunday ijrodagi har xil vaziyatlarni ham ustozlar o'z shogirtlariga qayta qayta eslatishi kerak. Bu eslatma

bo'lmasa asar ijrosi paytida ritmdan chiqib qoldim deb baqshi o'z asarini kamchiliklar bilan ijro etish xavfi paydo bo'lish ehtimoli katta.

Yuqorida keltirgan dars jarayonida misollar va asar ijro etish texnikalari bugungi rivojlangan davrimizda juda kerakli bo'lgan nozik bilimlar hisoblanadi. Sababi oldinlari ustozidan yillar mobaynida o'rgangan bo'lsa o'liy o'quv yurtlarida 4 yilda bitirib ko'plagan ko'nikmalarni eggalab olish zaruratiga vaqt etmay qolishi mumkunligi baxs munozalarga uchramoqda.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichida milliy madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, folklor va epik merosni o'qitish hamda uni yosh avlod ongiga singdirish ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Qoraqalpoq diyorida asrlar davomida shakllangan baqshichilik va jirovlik an'analari nafaqat badiiy meros, balki ta'limiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan boy tajriba manbai hisoblanadi. Epik asarlarning janr xususiyatlarini, obrazlar tizimini va ijro uslublarini talabalarga o'rgatish jarayoni ularning musiqiy tafakkurini, ijodiy salohiyatini va milliy qadriyatlarga hurmatini shakllantiradi.

Bugungi kunda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali folklor va etnografiya kafedrasida olib borilayotgan darslarda an'anaviy ijro uslublari bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik yondashuvlar qo'llanilmoqda. Bu esa doston ijrochiligi fanini o'qitishda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, ustoz-shogird maktabining eng yaxshi jihatlari zamonaviy ta'lim tizimiga tatbiq etish imkonini bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, folklor va epik asarlarni o'qitish jarayoni — bu nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni milliy madaniyat, tarix va qadriyatlar ruhida tarbiyalashning samarali vositasidir. Kelgusida bu yo'nalishda metodik materiallar, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni yanada keng qo'llash zarur. Bu esa milliy san'atimizni asrab-avaylash va uni yangi avlod ongiga chuqur singdirishning kafolatidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Отаева Г “Эпик асарларнинг ўрганилишида замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш йўллари” битирув малакавий иши 2017 йил 3 bet.
2. Моянов иқласбай жиенбаевич. “қорақалпоқ халқ муסיқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг хусусиятлари” диссертацияси автореферати. Нукус – 2019.
3. URL <http://lex.uz/docs/-6786401> O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 01.02.2024 yildagi O'RQ-901-sonli qarori.
4. Isakov Ruslan Uzakbayevich Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi Avtoreferati. Nukus 2024.
5. Q.Maqqetov. Dastanlar jirawlar baqsilar. Nukus 1992. 220 bet.

6. Muxammetdinova, Lola. "THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE." *Modern Science and Research* 2.9 (2023): 74-78.
7. Makhammatdinovna, Makhammatdinova Lola. "As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery." *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences* 2.3 (2023): 149-152.
8. Махамматдинова, Лола. "ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 782-786.
9. Askarova, Ziwar, and Lola Maxamatdinova. "Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays." (2023).
10. Алламуратова, Улбоған, and Лола Махамматдинова. "ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ИЛИМ ХӘМ МӘДЕНИЯТТЫҢ РАЎАЖЛАНЫҰЫНДА БАҚСЫШЫЛЫҚТЫҢ ОРНЫ." *Студенческий вестник* 12-5 (2021): 93-94.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Махамматдинова Лола Махамматдиновна**, "Folklor va etnografiya" kafedrasini mudiri, dotsent, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, [Махамматдинова Лола Махамматдиновна, заведующая кафедрой «Фольклор и этнография», доцент, Государственный институт искусства и культуры Узбекистана], [Lola Maxamatdinovna Maxamatdinova, Head of the Department of Folklore and Ethnography, Associate Professor, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Yusuf Xos Hojib ko'chasi, 35-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 35], [address: Uzbekistan, 35 Yusuf Khos Khojib St., Tashkent city].